

AVALIAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO EM SAÚDE EM TABAGISMO – AAST

O instrumento avalia habilidade de pronúncia e compreensão de termos médicos comuns. O teste pode ser utilizado por profissionais de saúde ou pesquisadores para estimar o nível de **alfabetização em saúde** de adultos. A administração deve ser realizada com cartões impressos contendo o termo médico em negrito acima e as duas palavras de associação abaixo.

Instruções para o Examinador

1. Antes de iniciar tenha os cartões de estímulo e o formulário de aplicações para anotar as respostas.
2. Diga:
Agora eu vou te mostrar alguns cartões com 3 palavras. Primeiro eu quero que você leia a palavra de cima em voz alta. Então eu vou ler as duas palavras de baixo e quero que você me diga qual delas está mais relacionada com a de cima. Se você não souber a resposta diga “não sei” – não tente adivinhar.
3. Mostre o primeiro cartão.
4. Diga:
Agora, por favor, leia a palavra de cima em voz alta.
5. Em seguida leia as duas palavras de associação e diga:
Qual dessas duas palavras está mais relacionada com a de cima? Se você não sabe a resposta, por favor, diga “não sei”.
6. Repita as instruções nos itens subsequentes até que o paciente esteja confortável com o procedimento.
7. O item é considerado correto apenas quando o paciente acerta a pronúncia e a associação. Cada item correto recebe um ponto e o escore total é obtido pela soma dos itens, variando de 0 a 18.
8. Um escore entre 0 e 14 sugere uma alfabetização em saúde em Tabagismo **inadequada**.

PALAVRA PRINCIPAL	PALAVRAS DE ASSOCIAÇÃO			
1. TABACO	O PLANTA	O Objeto	O Não sei	
2. TABAGISMO	O Exame	O HÁBITO	O Não sei	
3. TABAGISMO PASSIVO	O Remédio	O FUMAÇA	O Não sei	
4. CESSAR	O PARAR	O Continuar	O Não sei	
5. NICOTINA	O Exercício	O CIGARRO	O Não sei	
6. VÍCIO	O DEPENDÊNCIA	O Liberdade	O Não sei	
7. CARDIOVASCULAR	O Pulmão e Ossos	O CORAÇÃO E VASOS SANGUÍNEOS	O Não sei	
8. CHARUTO	O Mastigar	O FUMAR	O Não sei	
9. RAPÉ	O CHEIRAR	O Beber	O Não sei	
10. ENFISEMA	O Mão	O PULMÃO	O Não sei	
11. OSTEOPOROSE	O Virose	O OSSO	O Não sei	
12. PULMÃO	O BRONQUITE	O Artrite	O Não sei	
13. RISCO	O PERIGO	O Abrigo	O Não sei	
14. INALAR	O ASPIRAR	O Caminhar	O Não sei	
15. MORTALIDADE	O ÓBITO	O Nascimento	O Não sei	
16. TABAGISTA	O Artista	O FUMANTE	O Não sei	
17. IMPOTÊNCIA	O Desejo	O IMPOSSIBILIDADE	O Não sei	
18. TROMBOSE	O Unhas	O VEIAS	O Não sei	